

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 168 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абатович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	

xavflarini baholashdir. Ushbu prinsiplarga rioya qilish orqali sug'urta tizimi samarali ishlaydi va sug'urtalanuvchilarga kutilmagan holatlar yuzaga kelganda zarur moliyaviy yordam ko'rsatiladi.

Shaxsiy sug'urta orqali jismoniy shaxslar o'zlarining moliyaviy xavflarini kamaytiradi. Sug'urta tashkilotlari yirik moliyaviy resurslarga ega bo'lib, xavf taqsimoti orqali har bir mijozning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlaydi. Sug'urta ta'minoti ma'lum bir o'lchov va muddatda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan hodisalardan kelib chiqadigan iqtisodiy yo'qotishlarni qoplashni anglatadi. Shaxsiy sug'urta turlari (hayot, sog'lik va baxtsiz hodisalar) asosan shaxsning hayoti, sog'lig'i yoki moddiy holatiga ta'sir qiladigan zararlarni qoplashga qaratilgan.

Shaxsni sug'urtalash bo'yicha sug'urta muhofazasi ob'ektlari shaxsning hayoti, sog'lig'i va mehnat qobiliyatini o'z ichiga oladi. Bu esa shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mazmunini belgilab beradi.

Kirishda aytib o'tilgan barcha jihatlar shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari haqida chuqur tushuncha hosil qilish muhimligini ko'rsatadi. Ushbu tizim nafaqat shaxsiy xavflarni kamaytirish, balki ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda ham katta ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Shaxsiy sug'urta bo'yicha xorijiy olimlarning fikrlarida bu sohaning iqtisodiy, ijtimoiy va huquqiy jihatlari keng yoritilgan. Shaxsiy sug'urtaning mohiyati va uning ahamiyati haqida bir qator tadqiqotlar olib borilgan va hozirgi kunda ham bu yo'nalishdagi tadqiqotlar davom etmoqda. Ushbu masala bo'yicha xorijiy olimlardan K.J. Holtzmann, M.S. Blackwell, R.W. Jackson, A.R. Miller, B.M.S. Tan, A.Бутовский, А.П. Мальшинский, Ф.А. Брокгауз ва А.И. Ефрон kabi tadqiqotchilarni sanab o'tish mumkin.

Mamlakatimiz iqtisodchi olimlari ham shaxsiy sug'urta sohasini rivojlantirish borasida ilmiy-tadqiqotlar olib borishgan. Ular orasida T. Malikov, O. Olimjonov, N. Jumayev, N.H. Haydarov, Shennayev, O. Yuldashov, I. Kenjayev, S. Matiyazova, G. Adilova, A. Nurullaev, Q. Qo'ldoshev, G. Xalikulova, A. Taniyev va boshqa olimlarning ismlari alohida ta'kidlanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada analitik, statistik, tahlil, kvantitativ, taqqoslash va kontent tahlili usullaridan foydalanilgan. Ushbu tadqiqot ma'lumotlari rasmiy manbalardan olinib, taniqli iqtisodchi olimlarning iqtisodiyotni rivojlantirishda innovatsiyalarning roli bo'yicha ilmiy-nazariy qarashlarini qiyosiy tahlil qilish, xorij tajribalarini umumlashirish va mamlakatimizda erishilayotgan yutuqlar asosida O'zbekiston sug'urta tizimida shaxsiy sug'urtaning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganishga erishildi.

Tadqiqotning asosiy maqsadi shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyatini, uning turli jihatlarini hamda sug'urta tizimini rivojlantirishda yuzaga keladigan muammolarni aniqlashdan iborat. Tadqiqot davomida quyidagi vazifalar bajarilishi mumkin:

- Shaxsiy sug'urta tizimining iqtisodiy samaradorligini tahlil qilish.
- Sug'urta bozorining holati va rivojlanish tendensiyalarini o'rganish.
- Shaxsiy sug'urtaning turli sohalarda (hayot sug'urtasi, sog'liqni sug'urtalash, mehnat sug'urtasi) roli va ahamiyatini aniqlash.
- Sug'urta kompaniyalarining faoliyatini baholash.
- Sug'urta sohasidagi normativ-huquqiy bazani tahlil qilish va takomillashtirish yo'llarini ko'rsatish.

TAHLIL VA NATIJALAR

Hayot, sog'liq va ishlash qobiliyati har bir inson uchun asosiy tushunchalardir. Inson hayotidagi har qanday manfaatlar aynan ushbu tushunchalardan kelib chiqadi. Shaxsiy sug'urta ommaviy shartnoma bo'lib, u yozma shaklda tuzilishi kerak. Yozma shaklga rioya qilmaslik sug'urta shartnomasining haqiqiy emasligiga sabab bo'ladi, majburiy davlat sug'urta shartnomasi bundan mustasno.

Shaxsiy sug'urta – baxtsiz hodisalar yoki tabiiy ofatlar natijasida fuqarolarning hayoti va sog'ligiga shikast yetkazilishi bilan bog'liq ularning mulkiy manfaatlarini himoyalashga qaratilgan sug'urtaning mustaqil tarmog'i. Shaxsiy sug'urta fuqarolar boshiga kulfat tushganda ularni moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlashning muhim vositasi hisoblanadi.

Hayotni sug'urta qildirish, o'z mohiyatiga ko'ra, uzoq muddatli hisoblanadi. Sug'urta qiluvchini yoki sug'urta polisini o'zgartirish esa sug'urta qildiruvchiga hamda sug'urta qildirilgan moliyaviy yo'qotishlarga ziyon yetkazishi mumkin. Hayotni sug'urta qildirish polislarining ko'plab xaridorlari o'z majburiyatlarini to'liq bajarganidan so'ng, shartnomani tezroq unutishga va unga e'tibor bermaslikka intiladilar [2] (1-rasm).

1-rasm. Shaxsiy sug'urta shartnomasini tuzish jarayoni ketma-ketligi [3].

Shaxsiy sug'urta shartnomasini tuzish jarayonida sug'urtalanuvchilar va sug'urtalovchi o'rtasida 1-rasmda keltirilgan ketma-ketlik va shartlar asosida kelishuvga erishish kerak (2-rasm).

2-rasm. Shaxsiy sug'urta orqali himoya qilinadigan asosiy xavf-xatarlar [4].

2-rasmda qayd etilgan barcha holatlarda sug'urta hodisasining ro'y berishi sug'urtalovchining yoki sug'urtalangan shaxsning daromadining kamayishiga sabab bo'ladi.

Mamlakatimizda 2023-yil yakunlari bo'yicha sug'urta mukofotlari umumiy sug'urta sohasidagi sug'urta tashkilotlari hamda hayotni sug'urta qilish sohasidagi sug'urta tashkilotlarining majburiy va ixtiyoriy sug'urta mukofotlari ma'lumotlarini 1-jadvalda ko'rib o'tishimiz mumkin. Bunda sug'urta mukofotlarining o'tgan yilga nisbatan sezilarli darajada ortganini ko'rish mumkin (1-jadval).

1-jadval. Umumiy sug'urta mukofotlari (mln. so'm).

Ko'rsatkichlar	31.12.2022		31.12.2023		O'zgarish, %
	mln. so'mda	jamiga nisbatan % da	mln. so'mda	jamiga nisbatan % da	
Jami	6 231 726	100%	8 059 726	100%	+29,3%
Umumiy sug'urta sohasidagi sug'urta tashkilotlari, shu jumladan:	4 707 047	76%	7 737 236	96%	+64,4%
- majburiy sug'urta	491 276	8%	632 427	8%	+28,7%
- ixtiyoriy sug'urta	4 215 771	68%	7 104 809	88%	+68,5%
Hayotni sug'urta qilish sohasidagi sug'urta tashkilotlari, shu jumladan:	1 524 679	24%	322 491	4%	-78,8%
- majburiy sug'urta	26 766	0%	35 645	0%	+33,2%
- ixtiyoriy sug'urta	1 497 912	24%	286 846	4%	-80,9%

Manba: <https://napp.uz> sayt ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.[4]

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, raqamli sug'urta xizmatlarining kengayishi 2022-yilga nisbatan 2023-yilda sezilarli darajada oshgan. Umumiy sug'urta sohasidagi sug'urta tashkilotlari sug'urta mukofotlari majburiy sug'urta bo'yicha +28,7% ga, ixtiyoriy sug'urta bo'yicha +68,5% ga, umumiy hisobda esa +64,4% ga oshganini kuzatishimiz mumkin.

Shuningdek, jadval ma'lumotlaridan raqamli sug'urta xizmatlarining rivojlanishi bilan bir qatorda, 2022-yilga nisbatan 2023-yilda hayotni sug'urta qilish sohasidagi sug'urta tashkilotlari sug'urta mukofotlari majburiy sug'urta bo'yicha +33,2% ga oshgani, ixtiyoriy sug'urta bo'yicha esa -80,9% ga pasaygani, umumiy hisobda esa -78,8% ga pasaygani ko'rinadi. Buning asosiy sabablaridan biri hayot sug'urtasi sohasida berilgan soliq imtiyozlariga bog'liq. Ushbu yo'nalishni rivojlantirish va aholining himoyalanganligini oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Hukumati tomonidan jismoniy shaxslarning daromadidan olinadigan soliqlar bo'yicha quyidagi imtiyozlar amalda bo'lgan edi: uzoq muddatli sug'urtalash uchun sug'urta mukofotlarini to'lashga yo'naltirilgan jismoniy shaxslarning ish haqi va boshqa daromadlari daromad solig'iga tortilmaydi (O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining yangi tahriri, 378-moddasi, 15-band).

Ammo O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi 378-moddasining 15-bandi bekor qilinganligi sug'urta mukofotlarining pasayishiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Bu o'z navbatida hayotni sug'urta qilish sohasida ixtiyoriy sug'urtaning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatganini ham ko'rsatadi (2-rasm).

2-jadval. Sug'urta to'lovlari: (mln. so'm).

Ko'rsatkichlar	31.12.2022		31.12.2023		O'zgarish, %
	mln. so'mda	jamiga nisbatan % da	mln. so'mda	jamiga nisbatan % da	
Jami	2 596 926	100%	2 022 054	100%	-22,1%
Umumiy sug'urta sohasidagi sug'urta tashkilotlari, shu jumladan:	1 098 782	42%	1 568 461	78%	+42,7%
- majburiy sug'urta	232 813	9%	236 691	12%	+1,7%
- ixtiyoriy sug'urta	865 969	33%	1 331 770	66%	+53,8%
Hayotni sug'urta qilish sohasidagi sug'urta tashkilotlari, shu jumladan:	1 498 144	58%	453 594	22%	-69,7%
- majburiy sug'urta	9 332	0%	12 658	1%	+35,6%
- ixtiyoriy sug'urta	1 488 812	57%	440 935	22%	-70,4%

Manba: <https://napp.uz> sayt ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

Jadval ma'lumotlariga qaraganda, sug'urta to'lovlari 2022-yilga nisbatan 2023-yilda umumiy sug'urta sohasida -22,1% ga kamayganligini ko'rishimiz mumkin. Bu holatda shuni anglash mumkinki, sug'urta hodisalari o'tgan yillarga nisbatan sezilarli darajada pasaygan. Umumiy sug'urta sohasida majburiy sug'urta +1,7% ga, ixtiyoriy sug'urta esa +53,8% ga o'sgan. Hayotni sug'urta qilish sohasidagi sug'urta tashkilotlari majburiy sug'urta bo'yicha +35,6% ga o'sgan, lekin ixtiyoriy sug'urta bo'yicha esa -70,4% ga kamayganligini kuzatish mumkin. Buning asosiy sabablaridan biri sug'urta hodisalari sonining kamayganligidan darak beradi. Agar bu ko'rsatkichlarni so'mda ko'radigan bo'lsak, majburiy sug'urta bo'yicha 2022-yilda 2 596 926 mln. so'm sug'urta to'lovlari amalga oshirilgan bo'lsa, 2023-yilda ushbu ko'rsatkich sezilarli darajada kamayib, 2 022 054 mln. so'mni tashkil qilgan. Bu esa 574 872 mln. so'mga kam to'lov amalga oshirilganligini anglatadi. Ushbu ma'lumotlar 2-jadvalda keltirilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shaxsiy sug'urta bo'yicha tadqiqotlarda qo'llaniladigan usullar turli yondashuvlarga asoslangan bo'lib, har biri o'ziga xos jihatlarga va afzalliklarga ega. Tadqiqotchi tadqiqotning maqsadi va vazifalariga qarab usullarni to'g'ri tanlab, ular orqali aniq va ilmiy asoslangan natijalarga erishishi mumkin.

Shaxsiy sug'urta iqtisodiyotda muhim rol o'ynaydi, chunki u nafaqat individual shaxslarning xavf-xatarlaridan himoya qiladi, balki jamiyatdagi iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga yordam beradi. Sug'urta tizimi orqali turli xavf turlari taqsimlanadi, bu esa iqtisodiy resurslarning samarali taqsimlanishi va xavflarni boshqarishni ta'minlaydi. Shaxsiy sug'urta tizimi, o'z navbatida, risklarni diversifikatsiya qilish, zararlarni qoplash va sug'urtalanuvchilarni kutilmagan holatlarda moliyaviy qo'llab-quvvatlashga imkon yaratadi.

Sug'urtaning iqtisodiy mohiyati, asosan, xavf va risklarni taqsimlash orqali amalga oshiriladi. Bunda sug'urta kompaniyalari to'plagan badallarni umumiy jamg'armaga aylantirib, sug'urtalanuvchilarga zarur bo'lganda kompensatsiya qilish imkonini yaratadi. Bu jarayon iqtisodiyotdagi xavflarni boshqarish va barqarorlikni saqlash uchun juda muhimdir.

Shaxsiy sug'urtani tashkil etish prinsiplari tizimning samarali ishlashi uchun zarur bo'lgan me'yoriy-huquqiy asoslarni va amaliy yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Risklarni baholash, xavfni taqsimlash, shaffoflik, adolat va barqarorlik kabi tamoyillar sug'urta tizimining ishonchli va samarali ishlashini ta'minlaydi. Sug'urta kompaniyalari tomonidan amalga oshiriladigan strategik qarorlar, shuningdek, davlatning sug'urta bozoriga nisbatan siyosati ham muhim ahamiyatga ega.

Shaxsiy sug'urtaning rivojlanishi, amaldagi tizimlarni takomillashtirish, normativ-huquqiy bazani yangilash hamda innovatsion yondashuvlarni joriy etish sug'urta sohasining kelajakdagi o'sishi va samaradorligini ta'minlaydi. Sug'urta tizimining to'g'ri tashkil etilishi va samarali ishlashi iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashda va fuqarolarni xavf-xatarlardan himoya qilishda asosiy omil hisoblanadi.

Shu bilan birga, sug'urta tizimini rivojlantirish uchun hukumat va sug'urta kompaniyalari o'rtasida hamkorlik, xalqaro tajribalarni o'rganish va yangi texnologiyalarni joriy etish zarur. Bu, o'z navbatida, shaxsiy sug'urtaning samarali va barqaror ishlashiga imkon yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 23-noyabr "Sug'urta faoliyati to'g'risida"gi O'RQ-730-son Qonuni. <https://lex.uz/docs/-5739117>
2. Insurance: Principles and Practice. Compiled by David Bland, The Chartered Insurance Institut, Great Britain, 1993, 322pp.
3. Taniyev A.B. Sug'urta ishi. O'quv qo'llanma. – Samarqand.: "SamDu", nashriyoti 2022. 70-b.
4. X.M.Shennayev, I.K.Ochilov, S.E.Shirinov, I.G'Kenjayevlar "Sug'urta ishi" O'quv qo'llanma. – Toshkent.: "Iqtisod-moliya 2014. 96-b.
5. Темиркулов А.А. (2021). Страхование жизни: зарубежный опыт и необходимость развития в Узбекистане. Central Asian Journal Of Innovations On Tourism Management And Finance, 2(11), 56-63.
6. Русецкая Э.А., & Никитенко Т.В. (2011). Обеспечение финансовой устойчивости страховщиков в системе экономической безопасности субъектов страхового рынка. Международный бухгалтерский учет, (38), 52- 56.
7. Qudbiyev N.T. (2021). Xalqaro moliyaviy hisob standartlariga o'tish dolzarbligi-Relevance of the transition to international financial accounting standards. SJ international journal of theoretical and practical research, 1(2), 56-64.
8. Temirkulov A.A. (2020). The correct acceptance of the investment decision is a factor of success of implementation of the process. ISJ Theoretical & Applied Science, 5(85), 689-692
9. <https://napp.uz> sayt ma'lumotlari

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

